

Texto: Diego García-Setién Terol / Fotógrafa: Hélène Binet

Nottingham Contemporary Caruso St John Architects

De una cuidada relación con la topografía y el lugar, emerge el nuevo centro de arte contemporáneo de Nottingham, tras encajarse en una trinchera ferroviaria abandonada, en el histórico barrio de Lace Market, cuna de la industria textil británica. Un delicado patrón de encaje victoriano se graba en paneles cóncavos de hormigón, confiurando un cerramiento continuo y plisado, coronado por dos volúmenes dorados que transforman el alzado de la ciudad.

Nottingham es una ciudad industrial situada en la región inglesa de East Midlands. El nuevo centro de arte contemporáneo se sitúa en el barrio conocido como Lace Market porque en él se encontraban del orden de 130 industrias dedicadas a la elaboración de encajes a máquina.

Durante la época Victoriana el imperio británico conoció el apogeo de la revolución industrial. El desarrollo de la máquina de vapor, patentada por Watt a finales del dieciocho, encontró múltiples aplicaciones entre las cuales estaría la mecanización de los telares, dando lugar a máquinas como la Spinnig Jenny, que representan hoy el espíritu de toda una época.

La industria textil fue el sector estratégico de la revolución industrial británica, permitiendo acumular el capital necesario para financiar el desarrollo de la siderurgia con la que se desplegaría una gran red ferroviaria por todo el país, esencial para entender la supremacía industrial de Inglaterra durante más de medio siglo.

En Nottingham, situada en el centro del país, la innovación técnica de los telares promovió la producción en serie del encaje hecho a máquina, un género dirigido a un mercado de masas, con el que no podían competir las industrias artesanales europeas de Flandes o Venecia. De este modo la ciudad se convirtió en escaparate mundial del encaje confeccionado mecánicamente.

Los sobrios almacenes y talleres del barrio de Lace Market (mercado del encaje), han sido una referencia reconocida por los arquitectos para este proyecto. Sus repetitivas fachadas de fábrica de ladrillo y arenisca están hoy protegidos y sus interiores se han reutilizado para albergar instituciones municipales, universidades o atracciones turísticas, contribuyendo a regenerar un área industrial céntrica pero degradada. Recordando la

Planta del edificio encajado al oeste de la iglesia (ahora desacralizada y convertida en restaurante). Para no tocar la estructura muraria de la iglesia, el nuevo edificio se retranquea respecto a aquella lo que permite crear un espacio de paso que se resuelve con una elegante escalinata de 5 m de ancho.

En el siglo XIX la necesaria conexión ferroviaria de la ciudad desfiguró el barrio al ser el punto por el que la vía férrea entraba a través de un túnel hacia el centro urbano. Es ese punto exacto el elegido para levantar el nuevo Centro de Arte, un solar de dificultad extrema, encajado entre tres muros de contención, uno de ellos, la salida del túnel del tren.

importancia que este tipo de espacios han tenido para el arte de la segunda mitad del siglo XX, se preguntaron si la historia y características urbanas del Lace Market, podrían tener paralelismos con barrios como el Cast Iron district de Nueva York, también del XIX, que ofrecieran la oportunidad de crear espacios para el arte, especialmente ligados a las características culturales y topográficas del sitio.

Topografía determinante

El Nottingham Contemporary se sitúa en uno de los lugares más antiguamente habitados de la ciudad, en el extremo sur del barrio de Lace Market, al borde de un barranco de arenisca que recorre el centro de la ciudad.

La singular condición topográfica del sitio explica que una vez albergara casas-cueva, un fuerte sajón o un ayuntamiento medieval, antes de que los victorianos lo desmontaran para construir el paso de un ramal ferroviario. Éste partía de la estación para, tras abrirse paso a través de una trinchera de 100 m, introducirse en un túnel bajo la ciudad. Al desmantelarse en los años setenta, el túnel se convirtió en galería de servicios e instalaciones urbanas.

El edificio se encaja pues en una trinchera de 13 m de profundidad, delimitada al norte por el túnel, y al oeste y este por dos muros de contención de ladrillo, que soportan respectivamente el vial de acceso a la ciudad y el promontorio adyacente, coronado por una

El nuevo edificio presenta un exterior ondulado que se adapta bien a las irregularidades del espacio dado. Ese dibujo de formas cóncavas y convexas que define tanto el cuerpo inferior, resuelto con paneles prefabricados de hormigón, como el sobre cubierta, de paneles de aluminio dorado, recuerdan los edificios industriales propios del barrio de lace Market.

iglesia. El resultado es una planta irregular, cuyo perímetro se pliega naturalmente apurando el espacio disponible.

El acceso principal se produce por el extremo norte, desde una pequeña plaza sutilmente escondida, que sirve como desahogo del flujo de visitantes. Una gran marquesina volada cubre parcialmente la plaza, articulando el acceso al Centro y el itinerario descendente por el histórico paso escalonado de Garner's Hill, que ha sido enderezado y ensanchado para convertirse en un distribuidor exterior de todos los niveles del edificio, evidenciando la coherente relación del interior del edificio con la difícil topografía. Desde un lugar intermedio de esta bajada, se escamotea un acceso a una entreplanta dedicada a administración; más abajo llegamos a otra plaza en la que se despliega la cafetería. Finalmente, esta plaza se conecta mediante dos nuevas escaleras, bien con la cota superior del vial urbano, o bien con la cota más baja del solar, desde donde se accede a la planta -3, dedicada a instalaciones, carga y descarga y demás servicios. Este itinerario, actualmente poco frecuentado, será pronto un acceso importante al centro de la ciudad, cuando enfrente se construya la estación de autobuses prevista.

Pensado para convertirse en un hito para la entrada sur de la ciudad, el nuevo centro de arte emerge mostrando una sola planta, de la que a su vez destacan dos volúmenes dorados –uno destinado a planta de instalaciones y otro a la doble altura (continúa en pág. 64)

CONTENCIÓN VERTIDA

La trinchera del ramal ferroviario, estaba originalmente cerrada por tres muros de contención de fábrica de ladrillo, uno de ellos perforado por la boca del túnel. Los servicios que se conducían a través del túnel fueron desviados, introduciéndolos por una galería bajo el nuevo edificio, recorriéndolo de norte a sur (A).

En los trabajos previos se demolió la parte de muro del túnel que quedaba sobre rasante, se cortó parte del muro oeste y se desmanteló casi completamente el muro este, para ampliar el espacio de la zanja hacia el este, apareciendo un nuevo plano de corte en el terreno, que esta vez quedaría definido por una pared estable y vertical de roca arenisca. Encofrando directamente contra ella, se construiría después un nuevo muro de contención de hormigón.

La excavación hacia el este, llegaría hasta una nueva línea de contención formada por pilotes que corrían paralelos al muro de la iglesia, separándose de él 5 m para construir una nueva escalera pública con la que salvar el barranco, y cuyo 'derecho de paso' debía conservarse (B).

Todos los nuevos elementos de contención guardan una distancia de seguridad respecto a los existentes, evitando alterar sus bulbos de presiones, lo que da como resultado, bien un retranqueo como sucede respecto al muro de la iglesia (C) o bien cuando aquel no es posible, una base de terreno tallada y algo complicada, como sucede al oeste (D).

Las tres primeras plantas del edificio, todas bajo la rasante del acceso, se construyeron en hormigón in situ (E), con losas bidireccionales y con nuevos muros de contención de hormigón que trasdosaron el muro de roca, los pilotes y el muro de ladrillo al oeste, el cual se remataría en su extremo sur, con una singular textura estriada, fruto de un encofrado que lo relaciona con el plisado de la fachada.

Sobre la estructura masiva de hormigón se apoya otra más ligera (F), ejecutada a base de perfiles laminados de acero con uniones atornilladas, tanto en vigas y viguetas (IPE, con luces de hasta 14 m) como en pilares (HEB), que se sitúan generalmente a lo largo del perímetro del edificio y en torno a los volúmenes que emer-

El estrecho terreno en el que había que levantar el edificio se amplió hacia el este (caserío georgiano) hasta encontrar un frente de roca arenisca sobre el que se encofra un nuevo muro de hormigón. Una vez desmantelada la línea ferroviaria que utilizaba el túnel hacia el norte, este se utilizaba como conducto de canalizaciones urbanas, uso que había que mantener y para lo que se definió una galería de paso bajo el nuevo edificio.

Toda la construcción bajo rasante se realiza con estructura de hormigón in situ. Sobre esta estructura masiva se apoya una más ligera de acero, nivel que aloja las salas de exposición.

gen sobre la cubierta, siendo los arriostramientos siempre perfiles tubulares de acero. Como singularidad, señalar la estructura de la marquesina (G) que, con una viga en celosía compuesta por perfiles HEB, recorre también su perímetro, introduciéndose en el edificio, hasta quedar suspendida (H) de uno de los vértices del cajón que contiene las instalaciones sobre la cubierta.

La estructura metálica se reviste por el exterior con paneles prefabricados de hormigón, tanto en la pared (I) como en el zócalo (J), con tablero de madera sobre rastreles en la zona de los lucernarios (K) y con forjado mixto de chapa y hormigón en las zonas ciegas de la cubierta (L). Sobre ésta, los dos volúmenes sobresalientes son revestidos primero con paneles tipo sándwich de aluminio y aislante térmico rígido, y finalmente se acaban con unos perfiles verticales de aluminio (M), fijados mediante clips que mantienen tensada su superficie convexa, como contrapunto a la del prefabricado de fachada.

Planta baja

El acceso al Nottingham Contemporary se realiza en la planta baja, que es paradójicamente el nivel más elevado del edificio. Sobre la entrada el edificio vuela creando una profunda marquesina que da paso a un acogedor vestíbulo de techo bajo.

de una de las salas- que se relacionan por su escala con las vecinas casas georgianas, pasando así a formar parte del alzado sur del Lace Market.

Espacios encontrados

El PS1 en Nueva York, el Palais de Tokyo en París, o la Fundación De Pont en Tilburg, son ejemplos de importantes centros de arte contemporáneo cuyos programas artísticos aprovechan plenamente la fuerte identidad de sus interiores 'encontrados' conservando el genuino carácter de los 'loft' neoyorquinos de los sesenta o las casas 'okupas' del Berlín posterior a la caída del Muro. Los arquitectos se preguntaban cómo conseguir ese carácter en un edificio de nueva planta. Adam Caruso

había escrito un artículo en el 2000, elogiando el Konsthall de Malmö, obra del arquitecto Klas Anshelm (1975), en el que destacaba cómo este centro de nueva planta, conservaba un carácter equivalente al de los 'espacios encontrados' (como las fábricas, colegios u otros tipos edificios existentes) tan adecuados para exponer el arte contemporáneo sin necesidad de recurrir a su re-presentación o al pastiche de un espacio falsamente industrial.

Este texto anticipaba el interés de los arquitectos por ofrecer un 'inventario de interiores encontrados' para las galerías. Así, tras pasar bajo la marquesina y atravesar un plano de vidrio, el visitante se encuentra directamente en una red de cinco amplias salas arti-

Sección transversal por vestíbulo (BB)

El gran ventanal de 9 m que se abre entre exterior e interior permite desde fuera visualizar la exposición de la sala situada más al norte. En la sección se aprecia la diferencia de altura entre vestíbulo y salas de exposiciones y también la galería para conducciones urbanas que recorre la base del edificio.

culadas en un mismo nivel, soladas con el mismo pavimento de madera y acabadas con idénticos materiales: la primera de ellas es el vestíbulo, que renuncia a las habituales pretensiones de diseño de otros centros de arte, para ser tratada como una sala más, aunque sin luz cenital y con un techo más bajo que las demás; las otras iluminan cenitalmente sus 4,5 m de altura, a través de lucernarios tronco-piramidales irregulares. Destaca la sala norte, que además de contar con una gran ventana-escaparate de 9 m orientada hacia el centro de la ciudad, aprovecha uno de los volúmenes de la cubierta, para obtener una mayor altura libre (10 m) e iluminarse cenitalmente mediante un gran lucernario.

A diferencia del Konsthall, en el Nottingham Contemporary las salas se cierran con tabiquería ligera, subdividiendo un espacio cuyo carácter pareciera ser igualmente continuo, especialmente tras haberse esforzado en llevar la estructura al perímetro. Los escasos huecos de paso de las salas, relacionan éstas dos a dos, permitiendo perspectivas mayores que atraviesan el edificio longitudinal o transversalmente.

Si desde el vestíbulo descendemos por la escalera, vamos descubriendo huecos vidriados de suelo a techo, que miran al exterior o al interior del edificio: primero un gran hueco en la meseta intermedia, que mira a la iglesia vecina; más abajo en una parada intermedia -desde la que se accede a la entreplanta de

Malmö Konsthall. Klas Anshelm, 1975.

A pesar de que las coincidencias del Konsthall de Malmö y el Nottingham Contemporary son importantes (un exterior ciego de hormigón texturado, un interior diáfano e iluminado cenitalmente por lucernarios, la continuidad del suelo de madera sin tratar bajo los distintos tramos y variaciones de la cubierta), al subdividir éste su espacio expositivo en cuatro salas, renuncia al mayor grado de flexibilidad espacial que aquel ofrece con un interior capaz de adaptarse naturalmente a diferentes configuraciones museográficas.

Sección longitudinal (AA)

Tres de las cuatro salas de exposición de planta baja tiene una altura de 4,5 m y se iluminan cenitalmente gracias a una red de 132 lucernarios de forma tronco-piramidal, suspendidos de las estructura de acero de la cubierta.

La galería más septentrional tiene 10 m de altura y un único gran lucernario. Una ventana de 9 m de ancho, gemela a la que se abre en el vestíbulo, permite una relación permeable del Centro con la ciudad.

las oficinas- vemos a través de otro hueco, un vacío que nos adelanta el siguiente espacio expositivo a doble altura: se trata de una gran sala subterránea de 7,5 metros de altura, cubierta por vigas de hormigón (1,5 m de canto) y cerrada por muros de contención del mismo material, que nos recuerda la presencia del barranco de arenisca. Es un espacio polivalente que cuenta con gradas retráctiles y equipamiento teatral con el que realizar performances o proyecciones audiovisuales. En este mismo nivel se encuentra el bar-cafetería, al que se accede atravesando un vestíbulo intermedio, aunque por su diferente horario de actividad, cuenta con acceso independiente desde el exterior.

Cortina de encaje

La fachada del centro de arte se desarrolla siguiendo los repliegues irregulares del borde del solar. Se trata de una superficie continua compuesta por 93 paneles prefabricados de hormigón de color jade (complementario del rojo dominante de las fachadas de ladrillo) con una superficie festonada y cóncava, que confiere al cerramiento la apariencia de un cortinaje plisado.

Cada uno de los paneles incluye dos pliegues cóncavos, cuyas aristas son subrayadas por perfiles dorados de aluminio anodizado, que sirven además como tapajuntas -verdaderos y falsos- de la unión entre paneles.

Sótano -1

El primer sótano aloja las dependencias de administración y aulas didácticas y cuenta con una entrada independiente a mitad de camino de la escalinata de Garner Hill; en el segundo sótano se

encuentra la cafetería, a la que se puede acceder también desde la plaza inferior, y una sala polivalente preparada para audiciones, montajes escénicos, etc.

Sótano -3

Sótano -2

La sala polivalente es visible desde el nivel superior a través de un gran vano; es un espacio de 7,5 m de altura realizada en hormigón con las vigas de 2,5 m de canto perforadas para el paso de instalaciones.

Los paneles –de 4 a 11 m de altura– forman un parapeto sobre el plano de cubierta, cuya altura es variable de acuerdo con la orientación de la fachada; así cuando se enfrenta a las casas de la fachada oeste, el parapeto sigue una línea paralela a la caída de la calle, mientras que en el resto de fachadas se mantiene horizontal hasta los testeros principales del norte y sur, donde se produce un ajuste mediante sendos escalones, que dejan ver el espesor del cerramiento, evidenciando su condición de elemento no portante. Esta respuesta tan precisa a las condiciones de escala del entorno, hace que se multipliquen los casos particulares y que cada panel de fachada sea diferente, aplicando técnicas actuales de *mass-customization* (personalización en

serie) contra la idea de una fabricación en serie de elementos idénticos. Aquí podemos encontrar un paralelismo entre el enfoque de los arquitectos, y el movimiento Arts and Crafts británico, representado por William Morris, quien reivindicaba la primacía de la manufactura artesanal contra la producción mecanizada, para potenciar la creatividad del operario y la cultura de la sociedad. De este modo, los paneles han sido grabados parcial o totalmente según su posición, según el patrón de una muestra específica de encaje de Nottingham, que representa cerezos en flor. La muestra figuraba en un libro de encajes encontrado en el interior de una 'cápsula del tiempo', hallada en un solar cercano, bajo el edificio de Corporación de Obras Hidráulicas. Etiquetado como 'Especíme-

Guarantee Building, Buffalo. Louis Sullivan, 1896. Las fachadas de terracota utilizadas por Sullivan o Wright a principios de siglo XX, han inspirado ya dos veces el trabajo de Caruso St John. Primero en la Galería de Walsall (1995-2000) donde emplearon este material como revestimiento de fachada (ver Tectónica nº

15) y ahora en el Nottingham Contemporary. Adam Caruso señala concretamente el edificio Guarantee por "sus bellas superficies tan finamente moldeadas y el rico uso de los patrones, que hablan del tipo de material y de su fabricación". El interés de estos arquitectos, estriba hoy en la capacidad de la tecnología para alcanzar semejantes calidades, mediante técnicas contemporáneas de prefabricación personalizada del hormigón, prescindiendo de una mano de obra tan cualificada como la que se requería en el XIX.

Alzado Sur

nes de encajes realizados a máquina, por Rd Birkin, Basford, 1847' el encaje era una copia hecha a máquina, de un original francés confeccionado artesanalmente. La muestra fue escaneada y representada bidimensionalmente para poder ajustar su escala (2,5 veces mayor) a la dimensión cóncava del panel. La imagen modificada se tradujo después a un formato tridimensional –utilizando una máquina de fresado por CNC (Control Numérico Computerizado)– para producir un positivo o contra-molde en MDF. Éste fue enviado a Alemania para que una empresa especializada en moldes de caucho, realizara los cuatro moldes de látex rígido y 14 m de largo, que se colocarían en los encofrados de hormigón, para prefabricar todos los paneles. El panel mayor medía 11 m y pesaba 11,5 toneladas con lo que su transporte e instalación fue todo un desafío que hizo necesario construir bastidores metálicos auxiliares para el transporte, y para presentarlos frente a la estructura. Los paneles se apoyan sobre el muro de hormigón, colocando un *(continúa en pág. 77)*

El edificio está revestido con paneles prefabricados de hormigón cóncavos de hasta 11 m de altura, según el lugar que ocupen, grabados en relieve con un patrón de encaje ampliado que representa la floración de los cerezos. Entre los paneles un perfil de aluminio dorado enlaza con el material utilizado en los volúmenes sobre cubierta pero también desempeñan una función real de tapajuntas cada dos perfiles.

Axonometría constructiva por vestíbulo y salas de exposición

- A. Perfil de aluminio anodizado $e=0,7$ mm y clipado sobre subestructura de aluminio.
- B. Panel de aluminio con alma aislante de espuma de poliuretano $e=10$ cm sobre subestructura de acero.
- C. Panel prefabricado de hormigón grabado al ácido, apoyado y atornillado a estructura mediante angulares de acero.
- D. Tapajuntas de aluminio anodizado (junta falsa y verdadera) fijación por clipado.
- E. Zócalo prefabricado de hormigón pulido apoyado y anclado a la estructura.
- F. Aislamiento rígido de poliuretano con 10 cm con barrera de vapor fijado mecánicamente
- G. Estructura sobre rasante: perfiles laminados de acero de unión atornillada.
- H. Plano de cubierta: estructura con perfiles de acero laminado, subestructura de perfiles conformados en frío de acero galvanizado en C15 cm; tablero contrachapado $e=2$ cm cubierto con lámina asfáltica adherida; 10 cm aislamiento rígido de poliuretano recubierto por otra lámina asfáltica soldada; lámina geotextil y capa de grava $e=5$ cm.
- I. Lucernario troncopiramidal: subestructura de madera revestida con tablero contrachapado; lámina asfáltica adherida; aislante rígido de poliuretano $e=9$ cm; lámina asfáltica no adherida; carpintería de aluminio lacado y doble acristalamiento 6+6/10/8 mm; acabado interior de catón yeso sobre subestructura de acero galvanizado, formando canal para luminaria fluorescente.
- J. Placa de cartón yeso de 12 mm sobre tablero contrachapado de 18 mm y subestructura de perfiles conformados de acero galvanizado
- K. Muro hueco destinado a paso de conductos de instalaciones.
- L. Tarima sobre enrastrelado de madera de 3x5 cm, y mortero de regularización de 6 cm y film de separación.
- M. Cubierta plana: forjado mixto colaborante de chapa grecada y hormigón armado $h=15$ cm; barrera de vapor adherida a aislamiento rígido de poliuretano; doble lámina asfáltica (la primera adherida); capa separadora geotextil; lámina drenante; capa separadora geotextil; capa de sedum sobre 5 cm de sustrato vegetal.
- N. Falso techo de tablero contrachapado pintado, con subestructura de acero galvanizado con luminarias y toberas de impulsión integradas.
- O. Estructura de la marquesina con celosía con perfiles laminados de acero HEB; cubierta tipo deck; paredes interiores revestidas con perfiles de aluminio y techado con tablero de madera gunitado y pintado.
- P. Peldaños y zancas prefabricadas de hormigón armado sobre solera armada.
- Q. Muro de contención pilotado $\varnothing 60$ cm.
- R. Estructura bajo rasante: losas y muros macizos hormigón armado in situ
- S. Galería registrable para desvío de servicios urbanos existentes.
- T. Muro de contención existente de fábrica de ladrillo macizo.

Fase de montaje de los paneles prefabricados de fachada sobre la estructura de acero.

Detalle de la unión de los paneles de aluminio convexos que forran los cuerpos sobre la cubierta

*Pario exceaquatque lab id
maxim quunt rressitata earis
sundis vel ilicipsam simi, sit
am deporem aribus remperi
buscia id unto omnimax
imilit laut asit aut res
entectureri valoris iunt, te as
quisciminis incium lab int
fugit porem eatia se poratur
simpori blam alis delluptatet*

*Pario exceaquatque lab id
maxim quunt rressitata earis
sundis vel ilicipsam simi, sit
am deporem aribus remperi
buscia id unto omnimax
imilit laut asit aut res
entectureri valoris iunt, te as
quisciminis incium lab int
fugit porem eatia se poratur
simpori blam alis delluptatet*

PANELES DEL CERRAMIENTO Y LUCERNARIOS DE CIUBIERTA

La fachada está formada por dos tipos de paneles prefabricados de hormigón: el primero es un panel de zócalo con sección en L invertida, coloreado en masa con pigmento negro y con la cara exterior muy pulida hasta dejar su árido visto (A). El segundo es un panel de grandes dimensiones (de 1,9 de ancho por un alto de 4 a 11 m) con una sección caracterizada por sus dos lóbulos cóncavos. Coloreados en masa con pigmento verde jade, presentan una característica textura resultado de encofrarse contra un molde de látex en la que se ha positivado una muestra de encaje bordado, de modo que resulta un dibujo en bajo-relieve (B). Ambos cuentan con unos recrecidos o tacones macizos en el intradós, para apoyarse bien en el muro de hormigón, o bien a la estructura metálica, los que se fijan mediante pernos atornillados a angulares de acero dispuestos en el soporte (C).

El aislamiento por el intradós del panel se resuelve con paneles rígidos de poliuretano que incluyen barrera de vapor en su cara 'caliente' (D); se fijan mecánicamente y se sellan las juntas con cinta adhesiva. Las juntas entre paneles se cubren con un perfil de aluminio anodizado dorado (E) fijado mediante clips atornillados al nervio del panel; estas piezas se colocan tanto sobre la junta 'verdadera', como en la intermedia o 'falsa'. Los paneles superan la cota de cubierta formando un peto rematado por un vierteaguas también de aluminio anodizado dorado (F); el intradós del peto se reviste con una chapa grecada de color negro (G) fijada mediante perfiles omega de acero galvanizado y que sirve para cubrir por solape el doblez de la lámina impermeabilizante de la cubierta plana.

Para construir la cubierta de lucernarios se dispusieron una serie de carreras o perfiles de acero galvanizado conformados en frío C-15 cm (H), dispuestos transversalmente a las vigas de perfiles laminados de acero IPE-500 (I), alojaban entre ellos a modo de enrastrelado otros listones de madera 10x6 cm (J) calzados con tacos, que soportarían después un tablero de madera contrachapada de 2 cm (K). Sobre el tablero se clavaba después el bastidor de madera maciza, con forma troncopiramidal para formar el lucernario (L) que también se recubría con tablero contrachapado. A continuación se extendía una lámina asfáltica adherida (M), los paneles de aislamiento rígido de poliuretano de 10 cm con la barrera de vapor en su cara interior (N) y una nueva lámina asfáltica soldada pero ésta vez no adherida (O). Tras colocar una capa separadora geotextil (P), se echó una capa de 5cm de grava (Q) para proteger el impermeabilizante de los rayos del sol, quedando sin embargo una parte de la pared del lucernario peligrosamente expuesta. El lucernario se remataría con carpintería de aluminio lacado, y con un doble acristalamiento 6+6/10/8 mm (R) cuyo vidrio laminado incorporaba un butiral translúcido para evitar la entrada del sol directo en las salas de exposición.

de madera 10x6 cm (J) calzados con tacos, que soportarían después un tablero de madera contrachapada de 2 cm (K). Sobre el tablero se clavaba después el bastidor de madera maciza, con forma troncopiramidal para formar el lucernario (L) que también se recubría con tablero contrachapado. A continuación se extendía una lámina asfáltica adherida (M), los paneles de aislamiento rígido de poliuretano de 10 cm con la barrera de vapor en su cara interior (N) y una nueva lámina asfáltica soldada pero ésta vez no adherida (O). Tras colocar una capa separadora geotextil (P), se echó una capa de 5cm de grava (Q) para proteger el impermeabilizante de los rayos del sol, quedando sin embargo una parte de la pared del lucernario peligrosamente expuesta. El lucernario se remataría con carpintería de aluminio lacado, y con un doble acristalamiento 6+6/10/8 mm (R) cuyo vidrio laminado incorporaba un butiral translúcido para evitar la entrada del sol directo en las salas de exposición.

DIEGO GARCÍA-SERÉN Y GONZALO USIB © TECTÓNICA

OBRA: Centro de Arte Contemporáneo de Nottingham: Nottingham Contemporary, www.nottinghamcontemporary.org
ARQUITECTOS: Caruso St John Architects, www.carusostjohn.com (A. Caruso, S. Webs, B. Schmutz, J. Payne, S. Rosenkranz, D. Kohn, F. Wössner, K. Gysel, A. Kim, A. Gielniak, K. Söderman, V. Jak, T. Collett, C. Felber, A. Khan, E. Greeves).
CLIENTE: Ayuntamiento de Nottingham
PROJECT MANGER: J. Coles, Mouchel (Hornagold and Hills), Segue Consultancy Ltd
INGENIERÍA: Ove Arup and Partners
ARTISTAS: Matthew Brannon, Pablo Bronstein, Nathan Coley
CONSTRUCTORA: Sol Construction Ltd, +(44) 01926 417 417
PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE FACHADA: Fresa 3D, CNC: Universidad de Derby; Moldes de caucho: Reckli www.reckli.de.
FABRICANTE: Trent Concrete Structure Ltd. , +(44) 0845 128 972
ESTRUCTURA HORMIGÓN: Northfield Construction Ltd, +(44) 01623 751 598
ESTRUCTURA METÁLICA: Adstone Construction Ltd, +44 (0) 1905 794561
CUBIERTA VEGETAL: Torclad Limited, www.torclad.com
LUCERNARIOS: Architectural Products Limited, www.architecturalproducts.co.uk
PUERTAS Y VENTANAS: McKenzie Grant, www.mckenziegrant.co.uk
VIDRIOS: Eckelt Glas GmbH (Saint-Gobain Group), www.eckelt.at/en
PANELES CARTÓN YESO: British Gypsum, www.british-gypsum.com (Saint-Gobain Group)
SOLADOS DE MADERA: Capital Floors Ltd, +(44) 01455 828 388 Reflex Sports Floors Ltd, www.reflexsports.co.uk
SOLADOS DE PVC: Altro, www.altroscandess.com
ILUMINACIÓN: Zumtobel, www.zumtobel.com
SITUACIÓN: Weekday Cross. Nottingham NG1 2GB, Reino Unido

En el siglo XIX, la innovación técnica proporcionó al encaje un mercado de masas, convirtiendo Nottingham es escaparate de una tela de fama mundial. Análogamente en el siglo XXI una técnica revolucionaria de hormigón arquitectónico llevada a cabo por una empresa local ha permitido grabar un diseño de encaje en los paneles de la fachada de un edificio que es escaparate del arte de su tiempo.

tación trasero y se atornillan a la estructura metálica perimetral, mediante angulares acartelados de acero. El zócalo está formado también por elementos de hormigón prefabricado, pigmentados en color negro y pulidos hasta dejar a la vista el árido. Estas piezas contrastan con la delicadeza de los patrones de encaje grabados sobre los paneles cóncavos de hormigón, que según su posición en la fachada, ocupan un friso de 50 cm a la altura de la cornisa, o recorren la totalidad de la pieza. Este tratamiento es un modo sutil de evidenciar el papel de estos elementos como paredes no portantes, sugiriendo que los pesados paneles de hormigón, quedan estructuralmente colgados del edificio, de modo que su revestimiento exterior plisado se comporta como un 'muro cortina' en el sentido figurado y también en el tectónico.

El contexto histórico hace pertinente recordar los escritos al respecto de este tema, del arquitecto alemán Gottfried Semper (1803-1879) recogidos en su doble libro "El estilo en las artes técnicas y tectónicas; o prácticas estéticas", en donde habla del arte textil como "arte original" y primero de cuatro "procedimientos técnicos originales" con los que el hombre puede producir forma: trabajos con textiles, barro cocido, madera o piedra, materiales de los que derivarían cuatro elementos originales y esenciales de la arquitectura, respectivamente: la pared, el hogar, la cubierta y el suelo. Con el origen textil de la pared, Semper describía el principio tectónico de toda construcción ligera, configurada a partir de las técnicas artesanales y primitivas del hombre: tejer, trenzar y anudar. [T]